

**Trabajo de Fin de Grado de Bioquímica:
Facultad de Biología**

**“Papel de los astrocitos en
la barrera
hematoencefálica y la
unión neurovascular”**

Autor: Pablo Rafael Pombero Hurtado

Tutoras: María Luisa Vizquete Chacón, María Virtudes Sánchez Micó.

ÍNDICE TRABAJO DE FÍN DE GRADO

1. Resumen.....	3
2. Justificación del trabajo.....	4
3. Introducción	4
3.1 Papel de los Astrocitos en el Sistema Nervioso Central.....	5
3.1.1 Origen de los astrocitos.....	5
3.1.2 Morfología y organización de los astrocitos.....	6
3.1.3 Caracterización molecular.....	6
3.1.4 Funciones.....	7
4. Objetivos del estudio.....	12
5. Materiales y métodos.....	12
6. Resultados y discusión.....	12
6.1 Astrocitos y su contribución a la BHE y UNV.....	12
6.2 Disfunciones astrocitarias de la UNV en la fisiopatología del Alzheimer.....	17
6.2.1 Astrogliosis reactiva e hipertrófica.....	18
6.2.2 Contribución de la disfunción astrocitaria en las alteraciones de la BHE..	19
6.2.3 Alteración del metabolismo energético.....	22
6.2.4 Disminución del flujo sanguíneo cerebral.....	23
6.2.5 Disfunción en el sistema glinfático.....	25
6.3 Disfunción astrocitaria como posible diana terapéutica para la EA.....	26
7. Conclusiones.....	27
8. Perspectivas futuras.....	28
9. Referencias bibliográficas.....	29

1. Resumen

El creciente interés en los astrocitos en el campo de la neurociencia ha redefinido la perspectiva de las alteraciones del Sistema Nervioso Central (SNC), centradas tradicionalmente en las neuronas. Anteriormente considerados como células auxiliares, los astrocitos, desempeñan funciones vitales para el funcionamiento del SNC. En el presente trabajo se investiga el relevante y poco conocido papel de los astrocitos en la unión neurovascular (UNV) y en la regulación del vínculo entre la actividad neuronal y el flujo sanguíneo cerebral (FSC). Se detalla cómo los astrocitos detectan las necesidades energéticas de las neuronas y actúan como soporte metabólico en condiciones fisiológicas según la hipótesis de la lanzadera de lactato astrocito-neurona (ANLS). Su estrecha asociación con la vasculatura les permite mantener las propiedades físicas y moleculares de la barrera hematoencefálica (BHE), además de estar implicados en sistemas de aclaramiento mediados por los canales de AQP4 localizados en sus pies terminales. La disfunción de la UNV es una característica común en múltiples trastornos neurológicos agudos y crónicos, especialmente en la enfermedad de Alzheimer (EA). Para explicar esta disfunción neurovascular se ha propuesto la “hipótesis vascular de doble impacto”, que sugiere que las alteraciones vasculares preceden a la acumulación de A β . La comprensión de todos estos procesos es importante para el desarrollo de terapias dirigidas que puedan restaurar la función neurovascular comprometida en la demencia tipo Alzheimer y en otras condiciones neurodegenerativas.

Palabras clave: astrocitos, unión neurovascular (UNV), barrera hematoencefálica (BHE), enfermedad de Alzheimer (EA), flujo sanguíneo cerebral (FSC).

2. Justificación del trabajo

La realización de este trabajo ha surgido como propuesta de mis tutoras y de mi propio interés por este campo de estudio. El adecuado funcionamiento de la UNV es esencial para mantener la homeostasis del tejido cerebral. Sin embargo, la disfunción patológica de la UNV se ha convertido en un elemento característico de múltiples trastornos neurológicos. Por lo tanto, existe un interés creciente en explorar la posible contribución de la disfunción neurovascular en las enfermedades neurodegenerativas, especialmente en la EA. Entender cómo la disfunción de la UNV interviene en estos procesos podría aportar nuevas perspectivas para el desarrollo de estrategias terapéuticas más efectivas.

3. Introducción.

El SNC representa un complejo entramado de células que se encargan de procesar y responder a la información del entorno para asegurar el adecuado funcionamiento del organismo. En el enfoque de la neurociencia, gran parte de la atención se ha centrado en las neuronas, responsables del procesamiento de la información debido a una de sus propiedades fundamentales, la excitabilidad eléctrica (Martínez-Gómez, 2014). Sin embargo, en las últimas décadas, ha surgido un creciente reconocimiento de la importancia fundamental de otro grupo celular: las células gliales. Durante mucho tiempo, las células gliales se han considerado simplemente como soporte estructural del sistema nervioso, proporcionando estructura y nutrientes a las neuronas, pero sin un papel activo en el procesamiento de la información. No obstante, en los últimos años, la investigación ha revelado un papel mucho más dinámico y esencial de las células gliales en el funcionamiento del sistema nervioso (Jessen, 2004).

El término "neuroglia" fue introducido por primera vez por Rudolph Virchow en 1826-1827 para describir una sustancia conectiva que funcionaba como soporte estructural en el cerebro, la médula espinal y los nervios sensoriales superiores (Rossi & Volterra, 2009). Sin embargo, fue Heinrich Müller quien en 1851 describió una célula glial específica, la célula de Müller en la retina. A medida que avanzaba el siglo XIX, otros científicos como Max Schulze y Karl Bergmann describieron diferentes tipos de células gliales en diversas regiones del sistema nervioso. La neuroglia recibió una variedad de nombres y denominaciones a lo largo de este período, lo que refleja la diversidad de enfoques y perspectivas sobre estas células. Camilo Golgi, quien consistentemente empleaba el término "neuroglía", fue pionero al demostrar que la glía constituía una población celular

distinta de las células nerviosas. Sin embargo, a pesar de esto, Golgi también sostenía la idea de que las células gliales y las neuronas tenían la capacidad de transformarse entre sí. Con el tiempo, investigaciones adicionales llevaron a una evolución de esta definición hacia el concepto actual de "glía" (Verkhratsky & Nedergaard, 2018)

En el SNC, las principales células gliales son los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Los **oligodendrocitos** forman la vaina de mielina, que permite un aislamiento alrededor de las fibras nerviosas, posibilitando así la rápida transmisión de señales eléctricas. Por otro lado, la **microglía** son células residentes similares a macrófagos, que participan en la vigilancia del microambiente cerebral, responden a infecciones, interactúan estrechamente con los astrocitos, promueven la poda y formación de sinapsis y controlan la homeostasis del SNC (Lee et al., 2021). La microglía deriva durante la embriogénesis de macrófagos del saco vitelino, los cuales migran al neuroepitelio y dan lugar al sistema inmune en el cerebro adulto (Ginhoux et al., 2010). Por último, entre los tipos gliales mencionados, se encuentran los **astrocitos**, que serán objeto de un análisis más detallado en el presente estudio, donde nos centraremos en su función específica dentro del SNC y su papel en la UNV en condiciones fisiológicas y patológicas.

3.1 Papel de los Astrocitos en el Sistema Nervioso Central

3.1.1 Origen de los astrocitos

Los astrocitos son células neurales de origen neuroepitelial ectodérmico que mantienen la homeostasis y proporcionan la defensa del SNC. Presentan amplia diversidad morfológica y funcional, y muestran una notable plasticidad adaptativa que asegura el adecuado funcionamiento del SNC a lo largo del desarrollo y el proceso de envejecimiento (Verkhratsky & Nedergaard, 2018).

El término *astrocito* fue introducido por Michael von Lenhossék en 1895, derivado de las palabras griegas que significan "estrella" y "célula hueca". Se originan a partir de la glía radial, que produce progenitores astrogiales mediante división asimétrica. Durante el período posnatal temprano, estos progenitores se replican por división simétrica, generando la mayoría de los astrocitos parenquimatosos. Posteriormente, las células gliales radiales experimentan una transdiferenciación directa en astrocitos (Verkhratsky et al., 2021).

3.1.2 Morfología y organización de los astrocitos

Los astrocitos se clasifican en dos grandes grupos según su morfología y ubicación: protoplásmicos y fibrosos. Los astrocitos **protoplásmicos**, se localizan en la sustancia gris y se caracterizan por una morfología globosa con múltiples ramificaciones que se extienden uniformemente. Estos astrocitos envuelven tanto neuronas como vasos sanguíneos. Por otro lado, los astrocitos **fibrosos**, se localizan en la sustancia blanca y contactan con los nodos de Ranvier y con los vasos sanguíneos. Su ramificación es menor y sus procesos más alargados, a modo de fibras (Guillamón-Vivancos et al., 2015). Aunque esta clasificación es la más extendida, los astrocitos constituyen una población mucho más heterogénea y variada. Estudios recientes demuestran que dentro de una misma región cerebral, es posible encontrar diversos subtipos celulares, incluyendo varios tipos de astrocitos parenquimatosos, astrocitos radiales, tanicitos, pituicitos, ependimocitos, células del plexo coroideo y células epiteliales pigmentarias de la retina (Verkhatsky et al., 2021).

3.1.3 Caracterización molecular

Para el correcto funcionamiento estructural de los astrocitos es necesaria una red de filamentos intermedios, que forma parte del citoesqueleto. La proteína ácida fibrilar glial (GFAP) es la principal proteína de los filamentos intermedios en los astrocitos maduros, además de la vimentina, la nestina y la sinemina. GFAP sirve como marcador distintivo de los astrocitos y su expresión aumenta en condiciones de daño cerebral, degeneración del SNC y en el envejecimiento (Middeldorp & Hol, 2011).

Se han identificado alrededor de ocho isoformas diferentes de GFAP, cada una expresada en subconjuntos específicos de astrocitos y capaz de modificar las propiedades de la red de filamentos intermedios de la célula. Esto sugiere un enorme potencial biomarcador para la diversidad funcional de estas células (Middeldorp & Hol, 2011).

Las técnicas inmunohistoquímicas son fundamentales para identificar y caracterizar poblaciones astrocitarias. Sin embargo, es importante destacar que la identificación basada en la GFAP presenta una serie de limitaciones. La principal es que no marca todas las partes del astrocito, limitándose a las ramas principales del tallo. Además, la expresión de GFAP no es exclusiva de los astrocitos protoplásmicos y fibrosos, lo que puede generar confusiones en su identificación (Reeves et al., 1989). A raíz de estas limitaciones, han

surgido alternativas como la glutamina sintetasa o la S100 β , pero estas moléculas no son completamente exclusivas de los astrocitos. Parece que la proteína Aldh1L1, puede utilizarse como marcador químico sensible para la mayoría de los astrocitos en tejido sano (Sofroniew & Vinters, 2010).

3.1.4 Funciones

Durante décadas, los astrocitos se han considerado simplemente células auxiliares del SNC. Sin embargo, investigaciones de la última década han desvelado papeles mucho más importantes para estas células (Nedergaard et al., 2003). A continuación, se explora en detalle el papel que desempeñan estas células en numerosos procesos en el SNC.

Desarrollo del sistema nervioso y plasticidad sináptica:

Tradicionalmente, la sinaptogénesis se ha entendido como un proceso exclusivamente neuronal. Sin embargo, *Shan y col., (2021)* han destacado el papel de los astrocitos en este proceso. La comunicación dinámica entre astrocitos y neuronas establece las bases para la formación y maduración de sinapsis en el cerebro en desarrollo. La trombospondina (TSP), expresada por astrocitos, actúan como un regulador clave en la formación de sinapsis excitatorias glutamatérgicas. A través de receptores neuronales como $\alpha 2\delta$ -1, la TSP modula eventos pre y postsinápticos críticos para la sinaptogénesis inducida por astrocitos, activando vías de señalización intracelular como Rac1 (*Shan et al., 2021*). Es importante considerar el papel que tienen en el desarrollo del sistema nervioso, pues algunos estudios han demostrado que la presencia de proteoglicanos, como CSPG y KSPG, en la matriz extracelular derivada de los astrocitos influyen en la dirección del crecimiento de las neuritas (*Powell et al., 1997*).

Control de la función sináptica:

Se ha descubierto que los astrocitos, a pesar de no ser eléctricamente activos, presentan una forma de excitabilidad mediante cambios en los niveles de calcio intracelular. Este proceso les permite detectar la actividad sináptica y liberar sustancias neuroactivas conocidas como **gliotransmisores**. Esta interacción entre astrocitos y neuronas ha llevado al concepto de **sinapsis tripartita**, donde los astrocitos desempeñan un papel crucial en la función sináptica. Estos gliotransmisores incluyen neurotransmisores como el glutamato y el GABA, así como otros compuestos como el ATP y la D-serina (*Goenaga et al., 2023*).

Uno de los gliotransmisores más estudiados es el glutamato. Aunque se ha sugerido que los astrocitos liberan glutamato mediante la exocitosis de vesículas, se ha planteado dos razones para considerar esta propuesta poco probable. En primer lugar, los astrocitos poseen altas concentraciones de la enzima glutamina sintetasa, que convierte el glutamato en glutamina, manteniendo así bajos los niveles de glutamato intracelular y dificultando su detección mediante técnicas inmunológicas. En segundo lugar, los astrocitos no expresan los componentes necesarios para la liberación vesicular de neurotransmisores, como SNAP25, sinaptotagmina I y sinaptofisina (Guillamón-Vivancos et al., 2015).

La D-serina, producida exclusivamente por los astrocitos, actúa como un factor crucial en la regulación de la actividad y la plasticidad sináptica mediadas por receptores NMDA en el SNC. Su liberación en la hendidura sináptica afecta directamente la ocupación del sitio de glicina en los receptores NMDA, modulando así su activación y la transmisión glutamatérgica. Estudios recientes revelan que la reducción de la actividad astrocítica conduce a una disminución en la actividad NMDA y un cambio hacia la depresión a largo plazo, mientras que la presencia de D-serina restaura la potenciación sináptica (Panatier et al., 2006).

Neurogénesis adulta:

La neurogénesis adulta es un proceso que implica la generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. Se ha descubierto que los astrocitos desempeñan un papel en la regulación de la migración de precursores neuronales en la zona subventricular. En el cerebro adulto, los astrocitos organizan la formación y reorganización de la estructura vascular en la corriente migratoria rostral, una vía que permite el desplazamiento de los precursores neuronales hacia su destino final en el bulbo olfatorio. (Bozoyan et al., 2012).

Regulación de ritmos circadianos:

Halassa y col., (2008) revelaron un papel fundamental de los astrocitos en la regulación de los ritmos circadianos y la homeostasis del sueño. Al inhibir la liberación de transmisores de gliotransmisión dependientes de SNARE en astrocitos, se observó una reducción en la acumulación de la presión del sueño y se mitigaron los déficits cognitivos asociados con la privación del sueño. Estos hallazgos sugieren que los astrocitos, a través de la modulación de la adenosina extracelular, actúan como reguladores críticos del sueño y los ritmos circadianos (Halassa et al., 2009).

Homeostasis de fluidos, iones, pH y neurotransmisores:

Por otra parte, los astrocitos desempeñan un papel fundamental en mantener los niveles adecuados de pH, iones, neurotransmisores y fluidos. Asimismo, la presencia de canales de agua, como la acuaporina-4 (AQP4), en los pies astrocíticos que rodean los vasos sanguíneos facilita el transporte de agua entre la circulación sistémica y el cerebro, contribuyendo a la regulación del volumen y la homeostasis de líquidos en el SNC. También desempeñan un papel importante como tampón de potasio extracelular (Simard & Nedergaard, 2004), entre otros iones. Además, regulan la homeostasis de los neurotransmisores al expresar altos niveles de transportadores de glutamato, GABA y glicina que ayudan a recaptar los neurotransmisores del espacio sináptico (Sofroniew & Vinters, 2010).

A continuación, se resumirán funciones como el control del metabolismo energético, la regulación del flujo sanguíneo, la formación de la BHE y la astrogliosis reactiva. Estos aspectos serán tratados con mayor detalle en los siguientes apartados, destacando su especial relevancia para el adecuado funcionamiento de la UNV.

Control del metabolismo energético:

Los astrocitos controlan el metabolismo del SNC, captando glucosa de los vasos sanguíneos y suministrando metabolitos energéticos a diferentes elementos neurales. Aunque se pensaba que el glucógeno almacenado en los astrocitos no tenía una función relevante, ahora se sabe que se utiliza durante la hipoglucemia y la alta actividad neuronal (Sofroniew & Vinters, 2010). Se postula que durante la actividad neuronal elevada, la inhibición de la enzima fosfofructoquinasa en las neuronas altera su glucólisis, lo que permite que el lactato emitido por los astrocitos sea captado por las neuronas para mantener su función metabólica, mientras que la glucosa sigue siendo el sustrato preferido en momentos de baja actividad. (Occhipinti et al., 2009). Por otro lado, los astrocitos también participan en el metabolismo lipídico mediante la secreción de lipoproteínas, incluidas aquellas que contienen apolipoproteína E (APOE), actuando como vehículos para el transporte de lípidos, como el colesterol en el cerebro (Hayashi, 2011).

Regulación del flujo sanguíneo:

Los astrocitos desempeñan un papel fundamental en la regulación del flujo sanguíneo cerebral al actuar como intermediarios entre las neuronas y los vasos sanguíneos. Para facilitar esta comunicación, presentan dos dominios: un pie vascular y un pie neuronal. Se sabe que los aumentos de calcio en astrocitos se correlacionan con aumentos de la microcirculación vascular. Existen evidencias de que las señales neuronales inducen incrementos de calcio en los astrocitos, los cuales a su vez liberan mediadores con efectos vasodilatadores o vasoconstrictores (Koehler et al., 2006).

Barrera Hematoencefálica:

La BHE actúa como una barrera de difusión selectiva controlando estrechamente el microambiente del SNC para permitir la función neuronal adecuada y proteger el cerebro de toxinas y patógenos presentes en la sangre. Los **astrocitos** desempeñan un papel fundamental en la formación y mantenimiento de la BHE, envolviendo los vasos sanguíneos con sus pies celulares. Además de los astrocitos, este sistema de protección está compuesto por otros elementos celulares y estructurales (Fig 1).

Las **células endoteliales** (CE) cerebrales forman la capa interna de los vasos sanguíneos y están unidas por uniones estrechas, regulando selectivamente el paso de moléculas entre la sangre y el cerebro. Esta red de proteínas incluye una serie de moléculas transmembrana insertadas en la membrana plasmática, como ocludina, claudinas y moléculas de adhesión de unión (JAM), que a su vez están unidas a varias proteínas del citoesqueleto y del citoplasma. Además, las células endoteliales también forman uniones adherentes mediadas principalmente por cadherinas, como la cadherina vascular endotelial (VE-cadherina), importante para mantener la integridad estructural de los vasos sanguíneos cerebrales (Zenaro et al., 2017). Por otro lado, los **pericitos**, incrustados dentro de la membrana basal capilar, participan en la angiogénesis, la integridad estructural y la diferenciación del vaso (Ballabh et al., 2004). Por último, la **membrana basal** vascular, compuestas por diferentes moléculas como colágenos tipo IV y laminina, actúan como anclajes y barreras para la regulación de la señalización vascular y la protección del tejido neural (Daneman & Prat, 2015).

La BHE desempeña funciones cruciales para el SNC. Además de suministrar nutrientes y eliminar desechos, regula el movimiento de iones y fluidos, evitando fluctuaciones

bruscas en la composición iónica que podrían perturbar la señalización neuronal. También separa las reservas de neurotransmisores central y periférica para evitar interferencias. Con su gran superficie y la corta distancia de difusión entre neuronas y capilares, el endotelio cerebral tiene un papel predominante en la regulación del microambiente cerebral. Además, el epitelio del plexo coroideo, que forma la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo, contribuye a estas funciones y ayuda en el mantenimiento de la homeostasis cerebral al eliminar metabolitos y moléculas más grandes a través del flujo masivo de líquidos cerebrales (Abbott et al., 2006).

Figura 1 | Constituyentes celulares de la barrera hematoencefálica. La barrera está formada por células endoteliales capilares, la lámina basal circundante y los pies endoteliales perivasculares de los astrocitos. Se ilustran también pericitocitos y células microgliales (Abbott et al., 2006).

Astroglisis reactiva y cicatriz glial:

La astroglisis reactiva es un proceso complejo que implica una serie de cambios moleculares, celulares y funcionales en los astrocitos en respuesta a diversas lesiones y enfermedades del SNC (Sofroniew & Vinters, 2010). En relación con su clasificación, no existe un astrocito reactivo prototípico, ni los astrocitos reactivos se polarizan en fenotipos como bueno-malo, neurotóxico-neuroprotector, A1-A2, etc. Más bien, los astrocitos reactivos pueden adoptar múltiples estados dependiendo del contexto, y solo una fracción de estos cambios es compartida entre diferentes estados (Escartin et al., 2021).

La respuesta generada por la astroglisis reactiva puede ser beneficiosa o perjudicial. Por un lado, los astrocitos reactivos desempeñan funciones esenciales en la protección de las células neuronales, la reparación de la BHE, la reducción del edema vasogénico

(acumulación de líquido extravascular en el cerebro debido a la ruptura de las uniones endoteliales estrechas de la BHE), así como en la limitación de la propagación de células inflamatorias o agentes infecciosos. Sin embargo, la formación de cicatrices gliales, estructuras densas y complejas formadas en el SNC en respuesta a lesiones crónicas, pueden ser perjudiciales e inhibir la regeneración de los axones, lo que puede contribuir al avance de diversas patologías (Sofroniew & Vinters, 2010).

4. Objetivos del estudio

Los objetivos del presente trabajo han sido estudiar las investigaciones publicadas sobre el papel de los astrocitos en la composición y función de la BHE y UNV, además de analizar sus alteraciones en enfermedades neurodegenerativas, especialmente en la EA. Este trabajo pretende proporcionar una visión completa de cómo la función de los astrocitos, y por ende, la integridad de la UNV se ve comprometida en la EA con el fin de desvelar las posibles implicaciones terapéuticas de estos hallazgos.

5. Materiales y métodos

El presente trabajo ha sido elaborado con una revisión bibliográfica de distintos artículos publicados en bases de datos como PubMed o Scopus, además de en revistas científicas como Science Direct, MDPI, Nature o Cell. Todos los artículos revisados son publicaciones realizadas entre los años 1989-2023, siendo la mayoría de ellos publicados en los últimos 8 años. Para la búsqueda se procedió utilizando las palabras “astrocytes” “Alzheimer disease” “neurovascular coupling” o “blood brain barrier”.

6. Resultados y discusión

6.1 Astrocitos y su contribución a la BHE y UNV

Dentro de la BHE, las uniones estrechas de las células endoteliales limitan la entrada de componentes plasmáticos, células sanguíneas y patógenos potencialmente neurotóxicos al cerebro. Como hemos mencionado, los astrocitos debido a su estrecha asociación con la vasculatura del SNC a través de sus pies terminales, son considerados un componente esencial en el mantenimiento de las propiedades físicas y moleculares de la BHE (Z. Zhao et al., 2015). Esta proximidad celular se facilita a través de interacciones ligando-receptor entre los astrocitos y la lámina basal microvascular. Las integrinas $\beta 1$, presentes en el endotelio, y la integrina $\alpha 6 \beta 4$, específicamente localizada en los pies terminales de los

astrocitos, interactúan con los componentes de la matriz extracelular, como la laminina, para mantener la estructura y función de los capilares cerebrales. Además de las integrinas, los distroglicanos también desempeñan un papel importante en el soporte estructural y la adhesión de los astrocitos a la matriz de la lámina basal. El α -distroglicano se une a varios ligandos, incluidos los módulos de la cadena $\alpha 1$ de la laminina y el perlecano, mientras que el β -distroglicano se asocia con los pies terminales de los astrocitos en todos los microvasos cerebrales (Milner et al., 2008).

La AQP4 está altamente polarizada en las membranas de los pies astrocíticos que interaccionan con los vasos sanguíneos y desempeña un papel esencial en el movimiento de agua en el cerebro, así como en el soporte estructural de los pies terminales de los astrocitos. Se han encontrado evidencias de que el complejo proteico asociado a distrofina, compuesto por distrofina y proteínas asociadas como la α -sintrofina, desempeña un papel central en el anclaje de AQP4 en las membranas de los pies de los astrocitos (Nagelhus & Ottersen, 2013). Por otro lado, las conexinas Cx30 y Cx43 son esenciales en los pies terminales de los astrocitos, donde forman canales de comunicación que permiten el intercambio de moléculas entre células vecinas y contribuyen a mantener la estructura de la BHE (Cohen-Salmon et al., 2021).

Además de promover la integridad de la BHE envolviendo los vasos cerebrales con sus pies terminales, los astrocitos también liberan una serie de factores de crecimiento, incluyendo el factor neurotrófico de origen glial (GDNF), el factor de crecimiento transformante β (TGF β), el factor de crecimiento de fibroblastos básico (bFGF) y angiopoyetina (ANG1). De igual modo, liberan otros factores que modulan la integridad endotelial y la inflamación, como son el morfógeno sonic hedgehog (SHH), el factor WNT, la enzima convertidora de angiotensina-1 (ACE) y el ácido retinoico (AR) (Fig 2) (Yue & Man Hoi, 2023). Sin embargo, existen ciertos factores que, en determinadas condiciones, pueden aumentar la permeabilidad de la barrera, como son el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), óxido nítrico (NO), metaloproteinasas de matriz (MMP), glutamato y endotelinas (ET). Además, los astrocitos representan una fuente importante de APOE en el cerebro. Concretamente, la isoforma APOE4 altera la integridad de la BHE activando la vía de la ciclofilina A (CypA)-NF- κ B-metaloproteinasa 9 en los pericitos. Mientras que la isoforma APOE3, inhibe la señalización de APOE4 y contrarresta la disfunción de la BHE asociada a APOE4 (Manu et al., 2023).

Figura 2 | Papel de los factores de crecimiento derivados de astrocitos en el mantenimiento de la integridad de la BHE. Los astrocitos liberan una variedad de factores inductivos, incluyendo factores de crecimiento como GDNF, bFGF, TGFβ y ANG-1, así como otros factores como Shh, Norrin, Wnt y RA (Yue & Man Hoi, 2023).

La BHE no sólo permite la entrada selectiva de moléculas, sino que también controla la eliminación de solutos. El espacio perivascular destaca como una vía importante para la eliminación de subproductos potencialmente tóxicos derivados de la actividad cerebral. Se ha propuesto una vía transvascular, que elimina los productos a través de proteínas transportadoras de la BHE, como el receptor de lipoproteínas de baja densidad (LRP1) y el receptor de productos finales de glicación avanzada (RAGE). Por otro lado, participa una vía perivascular en la que las moléculas abandonan el parénquima cerebral de forma retrógrada a lo largo de la lámina basal vascular, llegando finalmente a las arterias cerebrales y drenando en los ganglios linfáticos. Además, existe una vía paravascular (sistema glinfático) con una dirección de flujo anterógrada opuesta a la vía perivascular, que introduce el líquido cefalorraquídeo (LCR) en el cerebro siguiendo las arterias y entra en el espacio intersticial a través de los canales de AQP4 localizados en los pies terminales de los astrocitos (Iadecola, 2017).

El concepto de UNV fue definido por *Harder et al 2022* como una estructura vital en la homeostasis cerebral, formada por neuronas, interneuronas, astrocitos y microglía, lámina basal cubierta de células musculares lisas y pericitos, células endoteliales y matriz extracelular. Todos los componentes citados están estrechamente asociados estableciendo un conjunto anatómico y funcional (Muoio et al., 2014).

Los astrocitos son una de las células más relevantes de la UNV con funciones indispensables para el control homeostático cerebral, ya que son el vínculo principal entre la actividad neuronal y el FSC (Iadecola, 2017). En este sentido, los astrocitos realizan un proceso de regulación complejo que recibe el nombre de “**hiperemia funcional**”, asegurando que la entrega de oxígeno y nutrientes al parénquima cerebral se ajusta a los cambios en la actividad neuronal (Muioio et al., 2014). Las neuronas detectan pequeñas variaciones en el suministro de oxígeno y nutrientes, y las transforman en señales eléctricas y químicas a interneuronas o astrocitos adyacentes (Figley & Stroman, 2011). Los astrocitos a través de sus pies terminales actúan como barorreceptores intracraneales, detectando la hipoperfusión cerebral. Cuando el glutamato liberado por las neuronas activa los receptores NMDA y mGluR de los astrocitos, se produce un aumento de $[Ca^{2+}]$ y se activa a la fosfolipasa A2, liberándose ácido araquidónico a partir de fosfolípidos de membrana, que origina vía ciclooxigenasa diversas prostaglandinas y ácidos epoxieicosatrienoicos (EET), agentes vasodilatadores (Fig 3). Otros mecanismos que contribuyen a la vasodilatación son la apertura de canales de K^+ y la liberación de NO. En sentido inverso, la conversión del ácido araquidónico en ácido 20-hidroxi-eicosatetraenoico (20-HETE) produce vasoconstricción (Attwell et al., 2010).

Figura 3 | Vías principales por las cuales el glutamato regula el flujo sanguíneo cerebral. El glutamato liberado por neuronas y astrocitos activa receptores que aumentan el calcio intracelular, induciendo la liberación de NO en neuronas a través de la sintasa de óxido nítrico neuronal (nNOS), y generando prostaglandinas y EETs en astrocitos. Estos mediadores contribuyen a la dilatación de los vasos sanguíneos al influir en el músculo liso de las arteriolas que suministran oxígeno y glucosa a las células (Muioio et al., 2014).

En el cerebro adulto, la producción de ATP es exclusivamente producto del metabolismo oxidativo de la glucosa. Como el cerebro no contiene apenas reservas energéticas, es evidente que depende en gran medida del suministro continuo de sustratos energéticos del FSC. Generalmente, se considera que los astrocitos representan sólo entre el 5% y el 15% del gasto energético del cerebro. A pesar de que los astrocitos parecen tener una menor demanda energética en comparación con las neuronas, la evidencia experimental muestra que captan a través del transportador GLUT-1 más glucosa que la que necesitan. En este sentido, actúan como soporte metabólico de las neuronas en condiciones fisiológicas (Bélanger et al., 2011).

En este contexto, *Pellerin y Magistretti* propusieron el modelo de la **lanzadera de lactato astrocito-neurona** (ANLS). Este modelo, plantea la señalización del glutamato como mecanismo para acoplar estrechamente la actividad sináptica y la utilización de glucosa (Fig 4) (Magistretti, 2009). La liberación de glutamato en la sinapsis promueve la glucólisis anaeróbica astroglial, que implica la conversión de glucosa en lactato, y su posterior liberación a la neurona. Posteriormente, las neuronas lo convierten en piruvato necesario para su actividad. Otros metabolitos energéticos importantes liberados por los astrocitos a las neuronas son la alanina, la leucina y los cuerpos cetónicos. (Ricci et al., 2009).

Figura 4 | Modelo de la lanzadera de lactato astrocito-neurona. El glutamato liberado en la sinapsis entra en los astrocitos, junto con Na⁺, a través de transportadores específicos (EAATs). Este Na⁺ es expulsado mediante la Na⁺/K⁺ ATPasa, consumiendo ATP y desencadenando la utilización de glucosa. El piruvato resultante se convierte en lactato, que es transferido a las neuronas para su uso energético. Los astrocitos también reciclan glutamato sináptico mediante el ciclo glutamato-glutamina (Bélanger et al., 2011).

6.2 Disfunciones astrocitarias de la UNV en la fisiopatología del Alzheimer

La comunicación adecuada entre las células de la UNV es esencial para mantener la homeostasis del tejido cerebral. Sin embargo, la disfunción de la UNV es una característica de múltiples trastornos neurológicos agudos y crónicos. Por lo tanto, existe un interés creciente en explorar la posible contribución de los diferentes componentes de la UNV en la disfunción neurovascular asociada a distintas enfermedades neurodegenerativas (Claeys et al., 2021).

La EA es un trastorno neurodegenerativo complejo caracterizado por la muerte selectiva y progresiva de neuronas, que normalmente conduce a deterioros graves en las funciones cognitivas, incluida la memoria y el aprendizaje. Las características patológicas clave de esta enfermedad incluyen el depósito de péptidos β amiloides ($A\beta$) altamente insolubles en el parénquima cerebral y la formación de ovillos neurofibrilares intraneuronales (NFT) formadas por la proteína tau hiperfosforilada (Fakhoury, 2018). La EA es la principal causa de demencia en la población de edad avanzada. En 2018, Alzheimer's Disease International estimó que la prevalencia de demencia era de aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo, y se prevé que esta cifra se triplicará para el año 2050 (Scheltens et al., 2021).

Aunque la hipótesis de la cascada de amiloide, que postula que la formación de $A\beta$ es el evento patológico principal que conduce a la pérdida neuronal y a demencia en la EA, la inflamación mediada por microglía y astrocitos desempeña un evento neuropatológico clave en el desarrollo de la enfermedad (Fakhoury, 2018).

Además del $A\beta$, la patología tau y la pérdida de neuronas, la EA se asocia con una disfunción neurovascular temprana, dando lugar a la **“hipótesis vascular de doble impacto”**. Según esta hipótesis, los mecanismos independientes de $A\beta$ (impacto 1) y dependientes de $A\beta$ (impacto 2) interactúan y convergen en los vasos sanguíneos, lo que conduce de forma independiente y/o sinérgica a la disfunción neuronal y sináptica, la neurodegeneración, y deterioro cognitivo (Fig 5) (Kisler et al., 2017).

Fig 5 | Mecanismos de disfunción neurovascular en la EA. Por un lado, diversos factores genéticos (como APOE4 y PSEN1) y ambientales (como hipertensión y diabetes) contribuyen a daños en arterias pequeñas y capilares cerebrales de forma independiente del beta-amiloide ($A\beta$) (impacto 1, representado en rojo). Por otro lado, la acumulación de $A\beta$ en los vasos sanguíneos (impacto 2, representado en azul) también desencadena daños vasculares y agrava la neurodegeneración. Ambos impactos pueden interactuar y provocar lesiones neuronales, disfunción sináptica y neuroinflamación, factores que contribuyen al desarrollo de la demencia (Kisler et al., 2017).

A continuación, se detallará cómo las alteraciones en los astrocitos asociados a la EA repercuten en la disfunción de la UNV.

6.2.1 Astroglisis reactiva e hipertrófica.

En respuesta a las patologías $A\beta$ y Tau típicas de la EA se produce astroglisis reactiva que desempeña un papel clave en la progresión de la patología. Aunque inicialmente parece tener un papel neuroprotector, la activación crónica de los astrocitos en el continuo de la EA puede ser perjudicial y facilitar la producción de $A\beta$ y la liberación de mediadores proinflamatorios, contribuyendo a la disfunción neuronal (Kumar et al., 2023). Dicha astroglisis reactiva se caracteriza por la sobreexpresión de GFAP en regiones con amplia deposición de $A\beta$ y refleja principalmente cambios en el citoesqueleto astrocítico, aunque no siempre indica hipertrofia real (Escartin et al., 2021).

La adecuada interacción entre la microglía y los astrocitos es necesaria para la función y la supervivencia neuronal después de cualquier lesión del SNC. En el contexto de la EA, las interacciones desreguladas entre microglía y astrocitos parecen contribuir a la enfermedad. La activación crónica de la microglía parece conducir a una respuesta anómala y disfuncional (Heneka et al., 2015), lo que puede ocasionar que los astrocitos pierdan sus funciones fisiológicas normales, como la fagocitosis y la promoción de la supervivencia neuronal, y contribuyan a la disfunción de la BHE y a la neurodegeneración (Wu & Eisel, 2023).

En este sentido se ha descrito que con la progresión avanzada de la EA, los astrocitos se atrofian y sufren cambios significativos en su morfología, incluyendo una disminución en el volumen y superficie celular, junto con la retracción de sus pies terminales y el desprendimiento de los vasos sanguíneos que acompaña a la degradación de la BHE (Yue & Man Hoi, 2023). Además, se han identificado cambios estructurales como la clasmatodendrosis, caracterizada por la desintegración de sus proyecciones, así como la vacuolización citoplasmática, atrofia e inflamación de los extremos de los pies (Nehra et al., 2022).

En modelos de ratones 3xTg de EA, se han descrito astrocitos atróficos en la corteza entorrinal, corteza prefrontal e hipocampo, junto con astrocitos reactivos alrededor de placas de A β (Verkhratsky et al., 2016). Se ha sugerido que los astrocitos atróficos, podrían contribuir a la pérdida de funciones de soporte para la integridad de la BHE, mientras que los astrocitos reactivos que rodean las placas de A β pueden tener un papel tanto neuroprotector como neurotóxico según el momento y severidad de la patología (Yue & Man Hoi, 2023).

6.2.2 Contribución de la disfunción astrocitaria en las alteraciones de la BHE

Alteraciones provocadas por mediadores inflamatorios

En respuesta a los factores patológicos relacionados con la EA los astrocitos se activan y liberan diversas citoquinas inflamatorias, potencialmente neurotóxicas cuando la activación es crónica y sostenida (M. Zhao et al., 2021). En este sentido, IL-6 producida por los astrocitos, conduce a una serie de efectos adversos, incluida la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), la pérdida del potencial de membrana mitocondrial,

la activación de caspasas y la disminución en la producción de NO endotelial (Valle et al., 2019).

Además, los astrocitos reactivos secretan numerosas quimiocinas, que amplifican las respuestas inflamatorias, potenciando la activación de la microglía y aumento de la permeabilidad de la BHE. Como consecuencia, se facilita el reclutamiento y la infiltración de células inmunitarias periféricas con el fin de disminuir la patología típica de la EA, como A β y Tau. Sin embargo, las células reclutadas no pueden eliminar cantidades masivas de A β agregado, lo que provoca una producción prolongada de quimiocinas (Yue & Man Hoi, 2023). En este sentido, se ha descrito un aumento de CCL2 en el cerebro de pacientes con EA. Diversos estudios demuestran que la señalización de CCL2 altera el complejo de uniones estrechas de las células endoteliales, produciendo la pérdida de claudina-5 y ocludina y fosforilación de proteínas asociadas como ZO-1 y ZO-2. Estos cambios aumentan la permeabilización de la BHE, facilitando la entrada de leucocitos y otros mediadores inflamatorios al cerebro. Además, CCL2 también modifica la actina del citoesqueleto y promueve la formación de fibras de estrés, contribuyendo aún más a la disfunción de la BHE (Keep et al., 2018).

Alteraciones bioquímicas de los astrocitos reactivos

Cibelli y col., (2021) postulan que Cx43 contribuye a la organización estructural de los pies terminales de los astrocitos al comprobar que la eliminación o truncamiento de la Cx43 y su dominio carboxilo terminal produce una mayor vulnerabilidad de la BHE, evidenciada por una mayor permeabilidad vascular y un aumento en el número de microhemorragias en modelos murinos (Cibelli et al., 2021).

En relación con el complejo proteico distroglicano *Knobloch M y col., (2007)* describieron una disminución significativa en la expresión astrocítica de distroglicano β en ratones transgénicos arcA β (sobreexpresión de APP con las mutaciones sueca y ártica), lo que sugiere una pérdida de interacciones entre los pies terminales de los astrocitos y la vasculatura cerebral (Knobloch et al., 2007). Este fenómeno coincide con la extravasación cerebral de IgG derivada de la sangre. Experimentos adicionales posteriores correlacionaron la pérdida de distroglicano β con la presencia de IgG extravasada, lo que sugiere una asociación entre la disminución de distroglicano β y la disfunción de la BHE en la EA (Merlini et al., 2011).

Los astrocitos reactivos, además de presentar alteraciones a nivel estructural, aumentan la secreción de diversos factores de permeabilidad vascular, incluyendo al VEGF, MMP, NO y APOE4, entre otros (M. Zhao et al., 2021).

Argaw AT y col., (2012) identificaron un vínculo entre los astrocitos reactivos y la degradación de la BHE. Demostraron que el factor VEGF-A altera la expresión de claudina-5 y ocludina en cultivos endoteliales del SNC e induce la disfunción de la BHE. Además, comprobaron que estos efectos estaban mediados por la activación de la óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) (Argaw et al., 2012). En este sentido, un tratamiento anti-VEGF en modelos de ratones transgénicos APP/PS1 produjo una reducción de la eNOS en un 70% y se aumentó 2,5 veces la concentración de ocludina en la corteza y el hipocampo, además de reducir los capilares obstruidos en dichos ratones APP/PS1 (Ali & Bracko, 2022).

Por otro lado, las MMP son una familia de endopeptidasas remodeladoras dependientes de zinc que tienen la capacidad de degradar casi todos los componentes de la matriz extracelular. En la EA, las MMP degradan la APP, generando péptidos A β que contribuyen a la patología de la enfermedad. Los astrocitos reactivos sobreexpresan MMP-2 y MMP-9 y, a su vez, su expresión es estimulada por A β (Cabral-Pacheco et al., 2020). En este sentido se ha demostrado que las citoquinas TNF- α , IFN- γ e IL-17 liberadas por los astrocitos reactivos, modulan las MMP, lo que favorece la quimiotaxis de leucocitos al SNC a través del borde parenquimatoso (Song et al., 2015).

La sobreproducción de NO en los astrocitos reactivos se debe a la regulación positiva de la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS). El NO producido por la iNOS provoca rotura de la BHE y regula negativamente las proteínas endoteliales de las uniones estrechas (Yue & Man Hoi, 2023). Por otro lado, el estrés oxidativo lleva a la producción de ROS y este reacciona con el NO para sintetizar peroxinitrito, que provoca el desprendimiento de las uniones VE-cadherina de las CE (Manu et al., 2023).

Dentro del SNC, la APOE es producida predominantemente por astrocitos aunque también contribuyen otras células gliales. Numerosos estudios de asociación de todo el genoma han identificado el alelo APOE4 como el factor de riesgo genético más fuertemente asociado a la EA esporádica, mientras que el alelo APOE2 actúa como un factor protector (Serrano-Pozo et al., 2021). Además, APOE participa en el transporte de lípidos y colesterol, desempeñando un papel fundamental en la formación de sinapsis y

la reparación de tejidos. A nivel patológico en la EA, contribuye tanto a la formación de placas de A β como a su eliminación del cerebro. APOE facilita la captación de complejos A β /APOE por receptores como LRP1 en las neuronas facilitando su degradación. Sin embargo, en portadores de la isoforma APOE4, este mecanismo de aclaramiento se ve comprometido debido a la menor estabilidad del complejo A β /APOE4 y a alteraciones en la unión al receptor. (Raulin et al., 2022).

Para evaluar el efecto de diferentes alelos de APOE sobre la integridad de la BHE, Jackson RJ y col., (2022) utilizaron microscopía multifotón longitudinal in vivo en ratones humanizados APOE knock-in (APOE4, APOE3, APOE2). Inyectaron dextrano marcado con fluoresceína de 40 kDa (que no atraviesa pasivamente la BHE en ratones APOE3). Sin embargo, en ratones APOE4 se produjo un aumento en la extravasación de dicho dextrano, lo que indica una mayor permeabilidad de la BHE en comparación con los ratones APOE3 o APOE2 (Jackson et al., 2022). Además, se evaluó el impacto de la APOE4 producida por astrocitos en la protección de los vasos sanguíneos. Se observó una reducción en el área del extremo del pie que rodea el vaso en los ratones APOE4 en comparación con los ratones APOE3, lo que sugiere una disminución en la protección de los vasos sanguíneos por parte de los astrocitos cuando expresan APOE4. Esta reducción se restituyó en los ratones APOE4 aKO (knockout de APOE4 en astrocitos), donde el área del extremo del pie volvió a niveles similares a los observados en los ratones APOE3 (Jackson et al., 2022).

6.2.3 Alteración del metabolismo energético

La EA se caracteriza por una reducción presintomática en el metabolismo central de la glucosa. Esta disminución es más pronunciada en aquellas regiones cerebrales afectadas de forma temprana como hipocampo y corteza temporal (Minoshima et al., 2021) (Fig 6). Se ha observado una reducción en la absorción de glucosa por parte de los astrocitos debido a una deficiente regulación de los transportadores de GLUT1 astroglial y GLUT3 neuronal. Además de la captación deteriorada de glucosa, las enzimas glucolíticas también están alteradas en pacientes con EA (Zulfiqar et al., 2019). Se observa un aumento en la expresión de la lactato deshidrogenasa y la piruvato quinasa en las cortezas frontal y temporal, posiblemente actuando como un mecanismo compensatorio de la disfunción mitocondrial y la reducción de los transportadores de glucosa. Además, la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa que regula el equilibrio energético y está asociada con

la neuroprotección, está reducida en los astrocitos de EA. Por lo tanto, esta alteración metabólica produciría cantidades más bajas de lactato, aumentando la disfunción de la ANLS y posteriormente privando a las neuronas de una de sus principales fuentes de energía (Mulica et al., 2021).

Figura 6 | Mapas representativos de la absorción de [F-18]FDG en condiciones de EA leve y severa utilizando mapas de puntuación Z 3D-SSP (reducciones más graves en rojo, seguido por amarillo, verde y azul). Se incluyen imágenes laterales y mediales de ambos hemisferios cerebrales (Minoshima et al., 2021).

Por otro lado, la homeostasis del glutamato mediada por los astrocitos puede verse afectada mediante la captación o liberación de este neurotransmisor. La absorción de glutamato se reduce significativamente, acompañada de una disminución de los niveles de expresión del transportador de glutamato 1 y del transportador de glutamato y aspartato. Además, se observa una disfunción de la glutamina sintetasa, que es necesaria para la conversión de glutamato en glutamina, esencial para la síntesis de glutamato por parte de las neuronas. Todo esto, podría provocar excitotoxicidad debido a una deficiente eliminación del glutamato por parte de los astrocitos (Yue & Man Hoi, 2023).

6.2.4 Disminución del flujo sanguíneo cerebral

Diversos estudios han descrito que en la EA se produce una disminución de la velocidad del FSC que precede al deterioro cognitivo y a la atrofia del hipocampo así como a la aparición de los biomarcadores clásicos de la EA, A β y tau (Iturria-Medina et al., 2016). Además, antes del desarrollo de depósitos de amiloide el FSC global es menor en humanos portadores de APOE4 que en los no portadores de APOE4, lo que sugiere que el gen APOE4 puede disminuir el FSC independientemente del A β (Kisler et al., 2017).

La contribución de los astrocitos a la disfunción vascular probablemente esté relacionada con cambios en la señalización del Ca²⁺, ya que la exposición de los astrocitos reactivos

al A β aumenta la frecuencia y amplitud de las respuestas al Ca²⁺. Curiosamente, también se ha descrito recientemente una disminución de señalización por calcio en los pies astrocíticos asociados a placas de A β en el modelo APP/PS1, además de un aumento generalizado en los niveles de calcio intracelular en los somas y ramificaciones de los astrocitos corticales in vivo, con un aumento en la frecuencia, la amplitud y la duración de las ondas de calcio endógenas (Kelly et al., 2023). Es probable que se aumente la frecuencia con la que la activación astrocítica conduce a la constricción de arteriolas en lugar de a la vasodilatación. También se ha observado una reducción en la expresión de canales de potasio de rectificación interna y activados por Ca²⁺ en los astrocitos, lo cual conlleva un aumento del K⁺ extracelular contribuyendo a la desregulación del FSC cerebrovascular (Fig 7) (Acosta et al., 2017). Además, el A β puede provocar una mayor contractilidad de las células musculares lisas o pericitos y alterar la distribución del flujo capilar (Schaeffer & Iadecola, 2021).

Figura 7 | Representación esquemática de la disfunción de los astrocitos en la EA: (1) Los astrocitos reactivos pueden convertirse en productores de péptidos A β contribuyendo a la progresión de la enfermedad. (2) A β potencia la señalización de calcio en los astrocitos a través de receptores como mGluR5 y α 7nAChR. (3) A β inhibe la captación de glutamato por los astrocitos, lo que resulta en una acumulación de glutamato excitotóxico extracelular. (4) Los astrocitos liberan gliotransmisores como GABA y TNF α , afectando la plasticidad sináptica neuronal. (5) Alteraciones en la captación de glucosa y lactato por los astrocitos, junto con problemas en el suministro de glutamina, interrumpen el metabolismo energético neuronal y el ciclo del glutamato. (6) El aumento en la señalización de calcio pueden influir en la regulación anormal de la absorción de potasio (Acosta et al., 2017).

6.2.5 Disfunción en el sistema glinfático

Durante la progresión de la EA, la disfunción astrocítica podría aumentar la acumulación de A β al alterar su eliminación a través del sistema glinfático. Como se comentó previamente, AQP4 es la responsable del flujo de eliminación de solutos intersticiales a través de la BHE. Se ha observado una expresión y localización alterada de AQP4 en astrocitos reactivos en pacientes con EA. Estudios preclínicos demostraron que la eliminación de AQP4 en ratones redujo significativamente la eliminación de A β , lo que respalda su papel en el sistema glinfático, sin alterar la expresión de las proteínas involucradas en la síntesis o degradación de A β (Rasmussen et al., 2018).

Por otro lado, los astrocitos son uno de los principales contribuyentes de la angiopatía amiloide cerebral (AAC), caracterizada por depósitos de A β en las paredes de los vasos sanguíneos del SNC. Se trata de uno de los eventos más tempranos en la patogénesis de la EA y está presente hasta en el 80% de todos los casos de Alzheimer. Se ha comprobado que niveles reducidos de AQP4 y un sistema glinfático defectuoso pueden contribuir a esta patología (M. Zhao et al., 2021). En pacientes con AAC, se ha observado mediante resonancia magnética funcional (fMRI), una reducción de la reactividad vascular provocada en respuesta a la estimulación visual en comparación con controles sanos (Fig 8) (Dumas et al., 2012).

Figura 8 | Activación funcional en la corteza visual durante la estimulación visual en un control (izquierda) y un paciente con AAC (derecha). La escala de colores representa la estadística Z para la activación neuronal. $Z > 3,1$ indica que las áreas coloreadas en la figura muestran una activación significativa ($p < 0,001$). Se observa una aparente reducción en la intensidad de la activación en el sujeto con AAC en comparación con el control (A). Respuesta BOLD dentro de la región funcional de interés. Se muestra las respuestas promedio de los pacientes con AAC (en azul) y pacientes de control (en rojo) en relación con la línea base. El área sombreada indica el período de activación del estímulo visual durante los primeros 20 segundos (B) (Dumas et al., 2012).

6.3 Disfunción astrocitaria como posible diana terapéutica para la EA

En 1992, Hardy y Higgins propusieron la hipótesis de la cascada amiloide, indicando que la acumulación de oligómeros A β solubles es el agente causante de la EA (Ricciarelli & Fedele, 2017). Sin embargo, esta hipótesis tiene sus limitaciones debido a la falta de correlación entre la cantidad de placas de A β en el cerebro y la gravedad de la enfermedad. Estos factores podrían ser clave para entender por qué la mayoría de los ensayos clínicos con anticuerpos anti-A β han mostrado resultados negativos o limitados (Fedele, 2023). En respuesta a estas limitaciones, han surgido alternativas como la “hipótesis vascular de doble impacto”, que detalla cómo algunos factores de riesgo vasculares, como la diabetes o la hipertensión, podrían provocar una desregulación de la UNV, iniciando una cascada de eventos que precede a la acumulación de A β (Soto-Rojas et al., 2021).

La disfunción patológica de la UNV se ha convertido en un elemento esencial en la patogénesis de la EA. La neuroinflamación puede ser tratada con el uso de fármacos inmunomoduladores (fingolimod y laquinimod) que ejercen efectos al atacar las células inmunes periféricas y los astrocitos reactivos (Sadick & Liddelw, 2019)

En relación con el hipometabolismo astrocitario asociado a la EA, la utilización de agonistas de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPAR) podrían mejorar la baja absorción de glucosa en pacientes con EA (Soto-Rojas et al., 2021). Para tratar la disfunción de la BHE, el uso de inhibidores de metaloproteasas o glucocorticoides como la dexametasona se plantean como una posible opción. Por otro lado, se podría regular el FSC al intervenir a nivel de los receptores mGluR o de las enzimas que generan mensajeros vasoactivos como la ciclooxigenasa, la epoxigenasa, el CYP4A o la NOS (M. Zhao et al., 2021).

Se ha buscado restaurar la función de aclaramiento mediante la modificación del sistema glinfático con el uso de estrategias para mejorar la función de AQP4, como el uso de ácidos grasos poliinsaturados n-3. Además, el uso de técnicas como fMRI pueden ser útiles para detectar alteraciones vasculares como la patología AAC (Rodríguez-Giraldo et al., 2022). Una de las principales limitaciones para el desarrollo de nuevos fármacos ha sido superar la dificultad de la BHE para introducir sustancias al cerebro. Algunos enfoques recientes se han basado en el uso de “caballo de troya moleculares” o liposomas para restaurar la disfunción de la UNV (Soto-Rojas et al., 2021).

7. Conclusiones

→ En este trabajo se considera a los astrocitos como componente principal de la UNV. La disfunción patológica de la regulación del FSC cerebral, el metabolismo energético neuronal, la formación y el mantenimiento de la BHE, así como de las vías de aclaramiento, pueden contribuir al desarrollo de enfermedades, especialmente a la EA.

→ La astrogliosis reactiva asociada a la EA, conlleva la liberación de citoquinas proinflamatorias como IL-6, además de diversas quimioquinas como CCL2, que alteran la permeabilidad de la BHE y favorece la entrada de leucocitos.

→ Alteraciones estructurales de la Cx43 o del complejo distroglicano expresados en astrocitos contribuyen a la disfunción de la BHE. Además, los astrocitos reactivos aumentan la secreción de factores de permeabilidad vascular que contribuyen aún más a la degradación de la BHE.

→ La reducción en el metabolismo de la glucosa en la EA se relaciona con alteraciones en los transportadores de GLUT1 y GLUT3. Se ha observado un aumento en la expresión de enzimas glucolíticas como la lactato deshidrogenasa y la piruvato quinasa. Además, la disfunción en la homeostasis del glutamato reduce la captación de glutamato y la actividad de la glutamina sintetasa.

→ La exposición de los astrocitos reactivos al A β aumenta la frecuencia y amplitud de las respuestas al calcio. A pesar del aumento generalizado en los niveles de calcio en los cuerpos y ramificaciones de los astrocitos, se observa una disminución en la señalización de calcio en sus pies, lo que podría favorecer la constricción de arteriolas en lugar de la vasodilatación.

→ La alteración en la expresión y localización de AQP4 en astrocitos reactivos en la EA puede afectar a la eliminación de las placas de A β a través del sistema glinfático, lo que podría condicionar a la aparición de la AAC.

→ Dadas las limitaciones de los modelos clínicos existentes sobre la hipótesis de la cascada amiloide, es necesario implementar nuevas alternativas terapéuticas para la EA, como la “hipótesis vascular de doble impacto” centradas en la UNV, y especialmente en los astrocitos.

8. Perspectivas futuras

En definitiva, la introducción del concepto de UNV ha permitido avanzar en la comprensión de las interacciones entre neuronas y células gliales. Dado que la UNV comprende diferentes componentes celulares y estructurales, abordarlos como objetivo terapéutico se convierte en un verdadero desafío. Considerando que los astrocitos están involucrados en múltiples vías homeostáticas, es difícil tratar una vía desregulada durante la progresión de la EA sin afectar las respuestas fisiológicas. Se necesitan más investigaciones para comprender completamente las interacciones dentro de la UNV y desarrollar terapias más efectivas que aborden esta problemática. En resumen, cuánto más completo sea el conocimiento de estas interacciones, más preciso serán los diagnósticos y tratamientos futuros.

9. Referencias Bibliográficas

- Abbott, N. J., Rönnbäck, L., & Hansson, E. (2006). Astrocyte–endothelial interactions at the blood–brain barrier. *Nature Reviews Neuroscience*, 7(1), 41–53. <https://doi.org/10.1038/nrn1824>
- Acosta, C., Anderson, H. D., & Anderson, C. M. (2017). Astrocyte dysfunction in Alzheimer disease. *Journal of Neuroscience Research*, 95(12), 2430–2447. <https://doi.org/10.1002/jnr.24075>
- Ali, M., & Bracko, O. (2022). VEGF Paradoxically Reduces Cerebral Blood Flow in Alzheimer’s Disease Mice. *Neuroscience Insights*, 17, 263310552211092. <https://doi.org/10.1177/26331055221109254>
- Argaw, A. T., Asp, L., Zhang, J., Navrazhina, K., Pham, T., Mariani, J. N., Mahase, S., Dutta, D. J., Seto, J., Kramer, E. G., Ferrara, N., Sofroniew, M. V., & John, G. R. (2012). Astrocyte-derived VEGF-A drives blood-brain barrier disruption in CNS inflammatory disease. *Journal of Clinical Investigation*, 122(7), 2454–2468. <https://doi.org/10.1172/JCI60842>
- Attwell, D., Buchan, A. M., Charpak, S., Lauritzen, M., MacVicar, B. A., & Newman, E. A. (2010). Glial and neuronal control of brain blood flow. *Nature*, 468(7321), 232–243. <https://doi.org/10.1038/nature09613>
- Ballabh, P., Braun, A., & Nedergaard, M. (2004). The blood–brain barrier: an overview. *Neurobiology of Disease*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.nbd.2003.12.016>
- Bélanger, M., Allaman, I., & Magistretti, P. J. (2011). Brain Energy Metabolism: Focus on Astrocyte-Neuron Metabolic Cooperation. *Cell Metabolism*, 14(6), 724–738. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.08.016>
- Bozoyan, L., Khlgatyan, J., & Saghatelyan, A. (2012). Astrocytes Control the Development of the Migration-Promoting Vasculature Scaffold in the Postnatal Brain via VEGF Signaling. *The Journal of Neuroscience*, 32(5), 1687–1704. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5531-11.2012>
- Cabral-Pacheco, G. A., Garza-Veloz, I., Castruita-De la Rosa, C., Ramirez-Acuña, J. M., Perez-Romero, B. A., Guerrero-Rodríguez, J. F., Martínez-Avila, N., & Martínez-Fierro, M. L. (2020). The Roles of Matrix Metalloproteinases and Their Inhibitors in Human Diseases. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(24), 9739. <https://doi.org/10.3390/ijms21249739>
- Cibelli, A., Stout, R., Timmermann, A., de Menezes, L., Guo, P., Maass, K., Seifert, G., Steinhäuser, C., Spray, D. C., & Scemes, E. (2021). Cx43 carboxyl terminal domain determines AQP4 and Cx30 endfoot organization and blood brain barrier permeability. *Scientific Reports*, 11(1), 24334. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-03694-x>
- Claeys, W., Van Hoecke, L., Lefere, S., Geerts, A., Verhelst, X., Van Vlierberghe, H., Degroote, H., Devisscher, L., Vandenbroucke, R. E., & Van Steenkiste, C. (2021). The neurogliovascular unit in hepatic encephalopathy. *JHEP Reports*, 3(5), 100352. <https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2021.100352>
- Cohen-Salmon, M., Slaoui, L., Mazaré, N., Gilbert, A., Oudart, M., Alvear-Perez, R., Elorza-Vidal, X., Chever, O., & Boulay, A. (2021). Astrocytes in the regulation of cerebrovascular functions. *Glia*, 69(4), 817–841. <https://doi.org/10.1002/glia.23924>
- Daneman, R., & Prat, A. (2015). The Blood–Brain Barrier. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 7(1), a020412. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a020412>
- Dumas, A., Dierksen, G. A., Gurol, M. E., Halpin, A., Martínez-Ramírez, S., Schwab, K., Rosand, J., Viswanathan, A., Salat, D. H., Polimeni, J. R., & Greenberg, S. M. (2012). Functional magnetic resonance imaging detection of vascular reactivity in cerebral amyloid angiopathy. *Annals of Neurology*, 72(1), 76–81. <https://doi.org/10.1002/ana.23566>
- Escartin, C., Galea, E., Lakatos, A., O’Callaghan, J. P., Petzold, G. C., Serrano-Pozo, A., Steinhäuser, C., Volterra, A., Carmignoto, G., Agarwal, A., Allen, N. J., Araque, A., Barbeito, L., Barzilai, A., Bergles, D. E., Bonvento, G., Butt, A. M., Chen, W.-T., Cohen-Salmon, M., ... Verkhratsky, A. (2021). Reactive astrocyte nomenclature, definitions, and future directions. *Nature Neuroscience*, 24(3), 312–325. <https://doi.org/10.1038/s41593-020-00783-4>
- Fakhoury, M. (2018). Microglia and Astrocytes in Alzheimer’s Disease: Implications for Therapy. *Current Neuropharmacology*, 16(5), 508–518. <https://doi.org/10.2174/1570159X15666170720095240>
- Fedele, E. (2023). Anti-Amyloid Therapies for Alzheimer’s Disease and the Amyloid Cascade Hypothesis. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(19), 14499. <https://doi.org/10.3390/ijms241914499>
- Figley, C. R., & Stroman, P. W. (2011). The role(s) of astrocytes and astrocyte activity in neurometabolism, neurovascular coupling, and the production of functional neuroimaging signals. *European Journal of Neuroscience*, 33(4), 577–588. <https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2010.07584.x>

- Ginhoux, F., Greter, M., Leboeuf, M., Nandi, S., See, P., Gokhan, S., Mehler, M. F., Conway, S. J., Ng, L. G., Stanley, E. R., Samokhvalov, I. M., & Merad, M. (2010). Fate Mapping Analysis Reveals That Adult Microglia Derive from Primitive Macrophages. *Science*, *330*(6005), 841–845. <https://doi.org/10.1126/science.1194637>
- Goenaga, J., Araque, A., Kofuji, P., & Herrera Moro Chao, D. (2023). Calcium signaling in astrocytes and gliotransmitter release. *Frontiers in Synaptic Neuroscience*, *15*. <https://doi.org/10.3389/fnsyn.2023.1138577>
- Guillamón-Vivancos, T., Gómez-Pinedo, U., & Matías-Guiu, J. (2015). Astrocitos en las enfermedades neurodegenerativas (I): función y caracterización molecular. *Neurología*, *30*(2), 119–129. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2012.12.007>
- Halassa, M. M., Florian, C., Fellin, T., Munoz, J. R., Lee, S.-Y., Abel, T., Haydon, P. G., & Frank, M. G. (2009). Astrocytic Modulation of Sleep Homeostasis and Cognitive Consequences of Sleep Loss. *Neuron*, *61*(2), 213–219. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2008.11.024>
- Hayashi, H. (2011). Lipid Metabolism and Glial Lipoproteins in the Central Nervous System. *Biological and Pharmaceutical Bulletin*, *34*(4), 453–461. <https://doi.org/10.1248/bpb.34.453>
- Heneka, M. T., Carson, M. J., Khoury, J. El, Landreth, G. E., Brosseron, F., Feinstein, D. L., Jacobs, A. H., Wyss-Coray, T., Vitorica, J., Ransohoff, R. M., Herrup, K., Frautschi, S. A., Finsen, B., Brown, G. C., Verkhratsky, A., Yamanaka, K., Koistinaho, J., Latz, E., Halle, A., ... Kummer, M. P. (2015). Neuroinflammation in Alzheimer's disease. *The Lancet Neurology*, *14*(4), 388–405. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(15\)70016-5](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(15)70016-5)
- Iadecola, C. (2017). The Neurovascular Unit Coming of Age: A Journey through Neurovascular Coupling in Health and Disease. *Neuron*, *96*(1), 17–42. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.07.030>
- Jackson, R. J., Meltzer, J. C., Nguyen, H., Commins, C., Bennett, R. E., Hudry, E., & Hyman, B. T. (2022). APOE4 derived from astrocytes leads to blood–brain barrier impairment. *Brain*, *145*(10), 3582–3593. <https://doi.org/10.1093/brain/awab478>
- Jessen, K. R. (2004). Glial cells. *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, *36*(10), 1861–1867. <https://doi.org/10.1016/j.biocel.2004.02.023>
- Keep, R. F., Andjelkovic, A. V., Xiang, J., Stamatovic, S. M., Antonetti, D. A., Hua, Y., & Xi, G. (2018). Brain endothelial cell junctions after cerebral hemorrhage: Changes, mechanisms and therapeutic targets. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, *38*(8), 1255–1275. <https://doi.org/10.1177/0271678X18774666>
- Kisler, K., Nelson, A. R., Montagne, A., & Zlokovic, B. V. (2017). Cerebral blood flow regulation and neurovascular dysfunction in Alzheimer disease. *Nature Reviews Neuroscience*, *18*(7), 419–434. <https://doi.org/10.1038/nrn.2017.48>
- Knobloch, M., Konietzko, U., Krebs, D. C., & Nitsch, R. M. (2007). Intracellular A β and cognitive deficits precede β -amyloid deposition in transgenic arcA β mice. *Neurobiology of Aging*, *28*(9), 1297–1306. <https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2006.06.019>
- Koehler, R. C., Gebremedhin, D., & Harder, D. R. (2006). Role of astrocytes in cerebrovascular regulation. *Journal of Applied Physiology*, *100*(1), 307–317. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00938.2005>
- Kumar, A., Fontana, I. C., & Nordberg, A. (2023). Reactive astrogliosis: A friend or foe in the pathogenesis of Alzheimer's disease. *Journal of Neurochemistry*, *164*(3), 309–324. <https://doi.org/10.1111/jnc.15565>
- Lee, J.-W., Chun, W., Lee, H. J., Kim, S.-M., Min, J.-H., Kim, D.-Y., Kim, M.-O., Ryu, H. W., & Lee, S. U. (2021). The Role of Microglia in the Development of Neurodegenerative Diseases. *Biomedicines*, *9*(10), 1449. <https://doi.org/10.3390/biomedicines9101449>
- Magistretti, P. J. (2009). Role of glutamate in neuron-glia metabolic coupling. *The American Journal of Clinical Nutrition*, *90*(3), 875S–880S. <https://doi.org/10.3945/ajcn.2009.27462CC>
- Manu, D. R., Slevin, M., Barcutean, L., Forro, T., Boghitoiu, T., & Balasa, R. (2023). Astrocyte Involvement in Blood–Brain Barrier Function: A Critical Update Highlighting Novel, Complex, Neurovascular Interactions. *International Journal of Molecular Sciences*, *24*(24), 17146. <https://doi.org/10.3390/ijms242417146>
- Martínez-Gómez, A. (2014). Comunicación entre células gliales y neuronas I. Astrocitos, células de Schwann que no forman mielina y células de Schwann perisinápticas. *Medicina e Investigación*, *2*(2), 75–84. [https://doi.org/10.1016/S2214-3106\(15\)30002-9](https://doi.org/10.1016/S2214-3106(15)30002-9)
- Merlini, M., Meyer, E. P., Ulmann-Schuler, A., & Nitsch, R. M. (2011). Vascular β -amyloid and early astrocyte alterations impair cerebrovascular function and cerebral metabolism in transgenic arcA β mice. *Acta Neuropathologica*, *122*(3), 293–311. <https://doi.org/10.1007/s00401-011-0834-y>
- Middeldorp, J., & Hol, E. M. (2011). GFAP in health and disease. *Progress in Neurobiology*, *93*(3), 421–443. <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2011.01.005>

- Milner, R., Hung, S., Wang, X., Spatz, M., & del Zoppo, G. J. (2008). The Rapid Decrease in Astrocyte-Associated Dystroglycan Expression by Focal Cerebral Ischemia is Protease-Dependent. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, 28(4), 812–823. <https://doi.org/10.1038/sj.jcbfm.9600585>
- Minoshima, S., Mosci, K., Cross, D., & Thientunyakit, T. (2021). Brain [F-18]FDG PET for Clinical Dementia Workup: Differential Diagnosis of Alzheimer’s Disease and Other Types of Dementing Disorders. *Seminars in Nuclear Medicine*, 51(3), 230–240. <https://doi.org/10.1053/j.semnuclmed.2021.01.002>
- Mulica, P., Grünewald, A., & Pereira, S. L. (2021). Astrocyte-Neuron Metabolic Crosstalk in Neurodegeneration: A Mitochondrial Perspective. *Frontiers in Endocrinology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fendo.2021.668517>
- Muio, V., Persson, P. B., & Sendeski, M. M. (2014). The neurovascular unit - concept review. *Acta Physiologica*, 210(4), 790–798. <https://doi.org/10.1111/apha.12250>
- Nagelhus, E. A., & Ottersen, O. P. (2013). Physiological Roles of Aquaporin-4 in Brain. *Physiological Reviews*, 93(4), 1543–1562. <https://doi.org/10.1152/physrev.00011.2013>
- Nedergaard, M., Ransom, B., & Goldman, S. A. (2003). New roles for astrocytes: Redefining the functional architecture of the brain. *Trends in Neurosciences*, 26(10), 523–530. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2003.08.008>
- Nehra, G., Bauer, B., & Hartz, A. M. S. (2022). Blood-brain barrier leakage in Alzheimer’s disease: From discovery to clinical relevance. *Pharmacology & Therapeutics*, 234, 108119. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2022.108119>
- Occhipinti, R., Somersalo, E., & Calveti, D. (2009). Astrocytes as the Glucose Shunt for Glutamatergic Neurons at High Activity: An In Silico Study. *Journal of Neurophysiology*, 101(5), 2528–2538. <https://doi.org/10.1152/jn.90377.2008>
- Panatier, A., Theodosis, D. T., Mothet, J.-P., Touquet, B., Pollegioni, L., Poulain, D. A., & Oliet, S. H. R. (2006). Glia-Derived d-Serine Controls NMDA Receptor Activity and Synaptic Memory. *Cell*, 125(4), 775–784. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2006.02.051>
- Powell, E. M., Fawcett, J. W., & Geller, H. M. (1997). Proteoglycans Provide Neurite Guidance at an Astrocyte Boundary. *Molecular and Cellular Neuroscience*, 10(1–2), 27–42. <https://doi.org/10.1006/mcne.1997.0629>
- Rasmussen, M. K., Mestre, H., & Nedergaard, M. (2018). The glymphatic pathway in neurological disorders. *The Lancet Neurology*, 17(11), 1016–1024. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(18\)30318-1](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30318-1)
- Raulin, A.-C., Doss, S. V., Trottier, Z. A., Ikezu, T. C., Bu, G., & Liu, C.-C. (2022). ApoE in Alzheimer’s disease: pathophysiology and therapeutic strategies. *Molecular Neurodegeneration*, 17(1), 72. <https://doi.org/10.1186/s13024-022-00574-4>
- Reeves, S. A., Helman, L. J., Allison, A., & Israel, M. A. (1989). Molecular cloning and primary structure of human glial fibrillary acidic protein. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 86(13), 5178–5182. <https://doi.org/10.1073/pnas.86.13.5178>
- Ricci, G., Volpi, L., Pasquali, L., Petrozzi, L., & Siciliano, G. (2009). Astrocyte–neuron interactions in neurological disorders. *Journal of Biological Physics*, 35(4), 317–336. <https://doi.org/10.1007/s10867-009-9157-9>
- Ricciarelli, R., & Fedele, E. (2017). The Amyloid Cascade Hypothesis in Alzheimer’s Disease: It’s Time to Change Our Mind. *Current Neuropharmacology*, 15(6). <https://doi.org/10.2174/1570159X15666170116143743>
- Rodríguez-Giraldo, M., González-Reyes, R. E., Ramírez-Guerrero, S., Bonilla-Trilleras, C. E., Guardo-Maya, S., & Nava-Mesa, M. O. (2022). Astrocytes as a Therapeutic Target in Alzheimer’s Disease—Comprehensive Review and Recent Developments. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(21), 13630. <https://doi.org/10.3390/ijms232113630>
- Rossi, D., & Volterra, A. (2009). Astrocytic dysfunction: Insights on the role in neurodegeneration. *Brain Research Bulletin*, 80(4–5), 224–232. <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2009.07.012>
- Sadick, J. S., & Liddelow, S. A. (2019). Don’t forget astrocytes when targeting Alzheimer’s disease. *British Journal of Pharmacology*, 176(18), 3585–3598. <https://doi.org/10.1111/bph.14568>
- Scheltens, P., De Strooper, B., Kivipelto, M., Holstege, H., Chételat, G., Teunissen, C. E., Cummings, J., & van der Flier, W. M. (2021). Alzheimer’s disease. *The Lancet*, 397(10284), 1577–1590. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32205-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32205-4)
- Serrano-Pozo, A., Das, S., & Hyman, B. T. (2021). APOE and Alzheimer’s disease: advances in genetics, pathophysiology, and therapeutic approaches. *The Lancet Neurology*, 20(1), 68–80. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(20\)30412-9](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30412-9)
- Shan, L., Zhang, T., Fan, K., Cai, W., & Liu, H. (2021). Astrocyte-Neuron Signaling in Synaptogenesis. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fcell.2021.680301>

- Simard, M., & Nedergaard, M. (2004). The neurobiology of glia in the context of water and ion homeostasis. *Neuroscience*, *129*(4), 877–896. <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2004.09.053>
- Sofroniew, M. V., & Vinters, H. V. (2010). Astrocytes: biology and pathology. *Acta Neuropathologica*, *119*(1), 7–35. <https://doi.org/10.1007/s00401-009-0619-8>
- Song, J., Wu, C., Korpos, E., Zhang, X., Agrawal, S. M., Wang, Y., Faber, C., Schäfers, M., Körner, H., Opdenakker, G., Hallmann, R., & Sorokin, L. (2015). Focal MMP-2 and MMP-9 Activity at the Blood-Brain Barrier Promotes Chemokine-Induced Leukocyte Migration. *Cell Reports*, *10*(7), 1040–1054. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2015.01.037>
- Soto-Rojas, L. O., Pacheco-Herrero, M., Martínez-Gómez, P. A., Campa-Córdoba, B. B., Apátiga-Pérez, R., Villegas-Rojas, M. M., Harrington, C. R., de la Cruz, F., Garcés-Ramírez, L., & Luna-Muñoz, J. (2021). The Neurovascular Unit Dysfunction in Alzheimer’s Disease. *International Journal of Molecular Sciences*, *22*(4), 2022. <https://doi.org/10.3390/ijms22042022>
- Valle, M. L., Dworshak, J., Sharma, A., Ibrahim, A. S., Al-Shabrawey, M., & Sharma, S. (2019). Inhibition of interleukin-6 trans-signaling prevents inflammation and endothelial barrier disruption in retinal endothelial cells. *Experimental Eye Research*, *178*, 27–36. <https://doi.org/10.1016/j.exer.2018.09.009>
- Verkhatsky, A., & Nedergaard, M. (2018). Physiology of Astroglia. *Physiological Reviews*, *98*(1), 239–389. <https://doi.org/10.1152/physrev.00042.2016>
- Verkhatsky, A., Parpura, V., Li, B., & Scuderi, C. (2021). *Astrocytes: The Housekeepers and Guardians of the CNS* (pp. 21–53). https://doi.org/10.1007/978-3-030-77375-5_2
- Verkhatsky, A., Zorec, R., Rodríguez, J. J., & Parpura, V. (2016). Astroglia dynamics in ageing and Alzheimer’s disease. *Current Opinion in Pharmacology*, *26*, 74–79. <https://doi.org/10.1016/j.coph.2015.09.011>
- Wu, Y., & Eisel, U. L. M. (2023). Microglia-Astrocyte Communication in Alzheimer’s Disease. *Journal of Alzheimer’s Disease*, *95*(3), 785–803. <https://doi.org/10.3233/JAD-230199>
- Yue, Q., & Man Hoi, M. (2023). Emerging roles of astrocytes in blood-brain barrier disruption upon amyloid-beta insults in Alzheimer’s disease. *Neural Regeneration Research*, *0*(0), 0. <https://doi.org/10.4103/1673-5374.367832>
- Zenaro, E., Piacentino, G., & Constantin, G. (2017). The blood-brain barrier in Alzheimer’s disease. *Neurobiology of Disease*, *107*, 41–56. <https://doi.org/10.1016/j.nbd.2016.07.007>
- Zhao, M., Jiang, X.-F., Zhang, H.-Q., Sun, J.-H., Pei, H., Ma, L.-N., Cao, Y., & Li, H. (2021). Interactions between glial cells and the blood-brain barrier and their role in Alzheimer’s disease. *Ageing Research Reviews*, *72*, 101483. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101483>
- Zhao, Z., Nelson, A. R., Betsholtz, C., & Zlokovic, B. V. (2015). Establishment and Dysfunction of the Blood-Brain Barrier. *Cell*, *163*(5), 1064–1078. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.10.067>
- Zulfiqar, S., Garg, P., & Nieweg, K. (2019). Contribution of astrocytes to metabolic dysfunction in the Alzheimer’s disease brain. *Biological Chemistry*, *400*(9), 1113–1127. <https://doi.org/10.1515/hsz-2019-0140>